

O'ZBEK VA TURK ROMANLARIDA TARIXIY OBRAZLAR TALQINI

Xo'jamqulova O'g'ilxon Umidjon qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Gumanitar fanlar fakulteti magistratura

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi I-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18374354>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada O'zbek va Turk tarixiy obrazlarini yaratishning ahamiyatliligi haqida fikr, mulohazalar yuritilgan. Maqolada tarixiy asarlarning xususiyatlari, yaratilish tarixi va obrazlarning xususiyatlari haqida hikoya qilinadi. Shuningdek maqolada O'zbek va Turk adabiyotida tarixiy obrazlar xususida yaratilgan asarlar haqida tahlillar mavjud.

KALIT SO'ZLAR: Prototip, tarixiylik prinsipi, tanqidiy ruh, xronologik bayon, badiiy to'qima, tarixiy kontekst, obraz xususiyatlari, Usmonlilar davri.

Bugungi kunda milliy tariximiz va milliy o'zligimizni anglash katta ahamiyat kasb etadi. Keng jamoatchilik tmonidan etirof etilayotgan o'zbek milliy romanchiligining tarixiy taraqqiyoti, rivojlanish bosqichi va shakllanantirilayotgan obraz, ularning xususiyatlari davr tuzumiga bevosita bog'liqdir. "Roman" atamasining ma'lum bir jamiyat taraqqiyotini ifodalovchi, voqealar ketma-ketligi doirasida ilmiy, badiiy, tanqidiy ruh ustuvorligida yaratilgan asarlar tushuniladi. O'zbek milliy romanchiligini uch davrga bo'lish mumkin. Turk adabiyoti ham Usmoniylar hokimiyatga kelishi bilanoq roman yaratish an'analari bilan yaqindan tanishabordilar. Adabiyotshunos Sabirdinovning fikricha, "o'zbek romanchiligi tarixiylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirish orqali o'zining milliy qiyofasini yaratishga erishdi"¹.

XIX asr oxiri XXasr boshlarida Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, A. Hamzalar tomonidan yaratilgan namunalarda ham tarixiy obrazlar bevosita ifodalangan. Bu mavzularda Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi adabiy portretlarini yaratish, ilmiy jamoatchilikka taqdim etish masalalari mustaqillik yillarida katta ahamiyat kasb etdi. Turk adabiyotida tarixiy obrazlar yaratish an'anasi Usmoniylardan Usmon obrazi, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, M.K. Atatürk kabilar katta rol o'ynaydilar. "XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tarixiy romanlarda qahramon obrazi yanada murakkablashdi. Endilikda qahramonlar nafaqat jasoratli yoki vatanparvar shaxslar sifatida, balki o'z shubha-gumonlari, ziddiyatli his-tuyg'ulari va o'ziga xos individualligi bilan tasvirlana boshladi"².

Har ikkala adabiyotdagi tarixiy asarlarda protatiplarning mavjudligi asarning badiiy jihatdan originalligini oshirgan. Tarixiy obrazlar tarixiylik prinsipi-ifodalayotgan davr muhitiga xos shaxslar va davr nuqtai nazari yuzasidan yondashish muhim sanalgan.

Shuning uchun Turk adabiyotida tarixiy mavzularda ijod qilgan Atabetul-Hakayik, Yavuz Bahadır, Mustafa Armağın kabilar asarlarida Qoraxoniylar davlati va Turkiya munosabatlari, Usmonli tarixiga oid tarixiy voqeliklar ahamiyatlidir. "Tarihi roman yozmak için yalnız kahraman isimleri ve olayların kronolojisini bilmek ve vermek yetmez. Olayın yaşandığı zamanı, vuku bulduğu mekânın coğrafi özelliklerini, dönemin sosyal, kültürel ve sanat değerlerini çok iyi tanımak ve o dönemde topluma hâkim olan inanç, ideal ve anlayışları da iyice bilmek gerekir"³.

¹ Sabirdinov, A. (2025). O'ZBEK TARIXIY ROMANI: OYBEK VA QODIRIY. Scientific journal of the Fergana State University, (2), 101-101

² Khujaeva Gumjakhon "Jahon adabiyotida tarixiy ramon janri va uning Turk adabiyotidagi namunalari". Folklor Akademi Dergisi 2025

³ Ergunşah, Hülya, (1990). Türk Edebiyatında Tarihi Roman, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

O'zbek milliy romanlarida obrazlar konflikt va kompozitsion jihatdan muhimdir. Namunaviy jihatdan obrazlarning xronotop-makon va zamonning uyg'unligi, tarixiy obrazlarga xos bo'lgan xarakter dinamikasi obrazning asar ko'lamiga ta'sir etadi. Hamid Olimjonning Tarixiy mavzuda yaratilgan "Muqanna" dramasi, Mirkarim Osimning "Shiroq", Maqsud Shayxzodaning "Jaloliddin Manguberdi" dramalari o'zbek adabiyotidagi romanlar tarkibiga kiruvchi asarlarining yaratilishida asos bo'lib xizmat qiladi. Muhammad Alining "Ulug' saltanat" romanida tarixiy obraz sifatida Amir Temur shaxsiyati qalamga olingan. Amir Temur obrazini yaratishda tarixiylik printsiplari roman kompozitsiyasining yagona shaxs A.Temur obrazi atrofida jamlangan. Namuna sifatida Jahongir Mirzo, Umarshayx Mirzo, Mironshoh Mirzo, Xonzoda begim, Saroymulxonim va boshqalarni keltirish mumkin.

Son dönm yazarlarından Nedim Gürsel de tarihi romandan anladıklarını ve uygulamalarını dile getirirken tarihi romanda yeni bir yolun öncüsü olur: "(...) tarihsel roman Lucan 'm tammiylo tarihi anlatan değil. Tarihi yorumlayan romandır"⁴. O'zbek va turk romanlarida tarixiy obrazlarning ifodalanishi quyidagi holatlarda farqli jihatlarini tashkil etadi. O'zbek romanlarida jinoyatchilar, bosqinchilik, dushmanlarga qarshi kurashda qahramonlik ko'rsatgan insonlar tarixiy asarlarda bosh obraz sifatida ifodalangan. Turk adabiyotiga mansub tarixiy romanlarida esa hukmdorlar, podshohlar, mustamlakachilik siyosati xususida qahramonlik ko'rsatgan shaxslar bosh obraz darajasiga ko'tarilgan. Har ikkala millat adabiyotidagi tarixiy asarlardagi obrazlar umumiy xususiyatlarga ham ega. Tarixiy asarlarda to'g'ridan-to'g'ri prototipning mavjud bo'lishi, tarixiy asarlarda xronologiyaning to'g'ri qo'llanilishi va boshqalar

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tarixiy obrazlar yaratishda bir muncha qiyinchiliklar mavjud. Muallif tilining o'tgan davr til va adabiy qonuniyatlarga bo'ysunishi muhim sanaladi. Voqealar rivojining badiiy to'qimalar va haqiqatlar asosida ifodalanishi obrazning badiiyatiga ta'sir etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sabirdinov, A. (2025). O'ZBEK TARIXIY ROMANI: OYBEK VA QODIRIY. Scientific journal of the Fergana State University, (2), 101-101.
2. Khujaeva Gumjakhon "Jahon adabiyotida tarixiy ramon janri va uning Turk adabiyotidagi namunalari". Folklor Akademi Dergisi 2025
3. Ergunşah, Hülya, (1990). Türk Edebiyatında Tarihî Roman, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
4. Gürsel, Nedim (1997), "Tarihsel Roman Tarihi Yorumlayan Romandır", Hürriyet Gösteri: 197, 74.

⁴ Gürsel, Nedim (1997), "Tarihsel Roman Tarihi Yorumlayan Romandır", Hürriyet Gösteri: 197, 74.